

E5.2 FIRST DESIGN OF THE HIGH-PERFORMING SECURITY CONTROLS ON PROGRAMMABLE FORWARDING PLANES

V1.0

Publication Date: 30/08/2024

Trust, Privacy & Security for 6G

TSI-063000-2021-13

[6GENABLERS-SEC]

[6GENABLERS]

Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión – 6G
I+D

Paquete de trabajo (WP)	WP2
Líder del Grupo de Trabajo	ORANGE
Editor principal	Emmanuel Muñoz Ruiz
Colaboradores	
Nivel de difusión	PU
Tipo	SP

Nivel de difusión	
PU	Público
PÁGINAS	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial sólo para miembros del consorcio

Tipo	
relaciones públicas	Prototipo
RE	Informe
SP	Especificación
A	Herramienta
Antiguo Testamento	Otro

Historial de versiones del documento				
versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
0.1	Emmanuel Muñoz		20/08/2024	Versión inicial
1.0	Emmanuel Muñoz		30/08/2024	Versión final

Tabla de contenidos

Lista de tablas	5
Lista de figuras	6
Lista de acrónimos	7
Resumen ejecutivo	8
1. Introducción	9
1.1. Estructura del documento	9
1.2. Público objetivo	10
2. Diseño de alto nivel	11
2.1. Estructura y Desarrollo de Código en P4	11
2.1.1. Estructura de P4	11
2.1.3. P4C. Compilador	14
2.1.4. Mininet	15
2.2. DH-AES	19
2.2.1. Arquitectura	19
2.2.2. Análisis y beneficios	20
2.3. P4-MACSEC	22
2.3.1. Arquitectura	22
2.3.2. Análisis y beneficios	24
2.4. P4-IPSEC	25
2.4.1. Arquitectura	25
2.4.2. Análisis y beneficios	28
3. Amenazas	30
4. Requisitos	37
4.1. Requerimientos funcionales	37
4.2. Requerimientos no funcionales	38
5. KPIs	39
	3

6. Conclusiones	41
Referencias	42

Lista de tablas

Tabla 1: Amenazas mitigadas	35
Tabla 2: Requerimientos funcionales	37
Tabla 3: Requerimientos no funcionales	38
Tabla 4: Lista de KPIs	39

Lista de figuras

Figura 1: P4 Compiler	14
Figura 2: Flujo de trabajo para P4 en el plano de datos	15
Figura 3: Creación de nodos	17
Figura 4: Comandos MiniNet	17
Figura 5: Implementación en MiniEdit	18
Figura 6: Diagrama de securización de la comunicación [10]	20
Figura 7: Pipeline P4-MACSEC	24
Figura 8: Pipeline P4-IPSEC	27

Lista de acrónimos

AH	Authentication Header
API	Application Programming Interfaces
B5G	Beyond 5G
BMv2	Behavioral Model version 2
DDoS	Distributed Denial of Service
DH-AES	Diffie-Hellman Advanced Encryption Standard
DoS	Denial of Service
ESP	Encapsulating Security Payload
FR	Functional Requirement
ICMP	Internet Control Message Protocol
ICV	Integrity Check Valu
IDS	Intrusion Detection System
IPS	Intrusion Prevention System
IPsec	Internet Protocol Security
IPv4	Internet Protocol version 4
KPI	Key Performance Indicator
LLDP	Link Layer Discovery Protocol
MaCsec	Media Access Control Security
NFR	Non Functional Requirement
NGI	Next Generation Internet
P4	Programming Protocol-independent Packet Processors
P4C	P4 compiler
SA	Security Association
SC	Secure Channel
SCI	Secure Channel Identifier
SDN	Software-defined networking
SPI	Security Parameter Index
SSH	Secure Shell
TCP	Transmission Control Protocol
UNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión

Resumen ejecutivo

Como parte del proyecto 6GENABLERS - Fiabilidad, Privacidad y Seguridad en 6G, el trabajo 6GENABLERS-SP3-L6-P5: Pervasive Security Framework este documento presenta un análisis de varios mecanismos de seguridad implementados mediante el lenguaje P4, evaluados en un entorno de emulación utilizando Mininet, como un primer paso para probar su efectividad antes del despliegue en switches físicos. El uso de Mininet permite simular y probar las soluciones en un entorno controlado, proporcionando una plataforma flexible para validar y ajustar los mecanismos de seguridad en redes definidas por software (SDN).

Se detalla el proceso de implementación en Mininet, explicando el uso del compilador P4C para traducir el código P4 y describiendo las arquitecturas de tres soluciones clave: DH-AES, P4-MACsec y P4-IPsec. Estos mecanismos permiten proteger la red frente a diversas amenazas al operar directamente en el plano de datos, mejorando la eficiencia y reduciendo los tiempos de respuesta ante ataques.

Se abordan las amenazas más comunes a las redes de comunicación, tales como ataques de denegación de servicio (DoS), suplantación de identidad y la interceptación de datos. Se analiza cómo cada uno de los mecanismos de seguridad implementados en P4 mitiga estas amenazas, proporcionando un enfoque proactivo en la defensa de la infraestructura de red.

El entregable también aborda los requerimientos técnicos necesarios para implementar estas soluciones. Finalmente, se discuten los indicadores clave de rendimiento (KPIs) que permiten medir la efectividad y eficiencia de cada mecanismo en términos de seguridad y rendimiento de la red, proporcionando una evaluación completa antes de su implementación en entornos de producción.

Este enfoque permite optimizar los mecanismos de seguridad en un entorno de pruebas antes de su despliegue físico, lo que reduce riesgos y asegura un rendimiento óptimo cuando se implementen en infraestructuras de redes reales.

1. Introducción

En el contexto de redes programables, el lenguaje P4 ha emergido como una herramienta poderosa para implementar y personalizar mecanismos de seguridad en el plano de datos [1]. A medida que las redes enfrentan un creciente número de amenazas, tanto en cantidad como en sofisticación, surge la necesidad de desarrollar y probar soluciones de seguridad flexibles y eficientes. Sin embargo, antes de desplegar estas soluciones en infraestructuras físicas, es fundamental contar con entornos de prueba que permitan validar su efectividad y rendimiento. En este documento, se exploran diversos mecanismos de seguridad implementados mediante P4, utilizando Mininet como entorno de pruebas, lo que permite realizar simulaciones realistas y detalladas sin la necesidad de hardware especializado en las etapas iniciales.

El uso de Mininet, un emulador de redes SDN ampliamente reconocido, facilita la implementación y evaluación de soluciones de seguridad basadas en P4. Esta aproximación permite evaluar de manera rigurosa cómo se comportan diferentes mecanismos ante diversas condiciones de red y tipos de amenazas. En lugar de utilizar switches físicos desde el inicio, Mininet ofrece un entorno controlado y replicable donde los mecanismos como DH-AES, P4-MACsec y P4-IPsec pueden ser desplegados y optimizados antes de su despliegue en una infraestructura física.

Los mecanismos de seguridad implementados en P4 brindan la capacidad de mitigar múltiples amenazas directamente desde el plano de datos, lo que mejora tanto la eficiencia como la rapidez en la respuesta ante ataques. Este enfoque programable y flexible permite que los dispositivos de red no solo transporten datos, sino que también jueguen un papel activo en la defensa frente a una variedad de amenazas, desde la interceptación y modificación de paquetes, hasta ataques de denegación de servicio (DoS) y suplantación de identidad.

Al probar estas soluciones en un entorno emulado antes de su despliegue final, se pueden afinar detalles cruciales, maximizando la seguridad y optimizando los recursos antes de introducirlos en redes de producción. En este proyecto, el entorno simulado se ha realizado para comprobar la viabilidad de los tres mecanismos que se expondrán en este documento, así como para poder optimizarlos antes de exportarlos a un entorno real.

1.1. Estructura del documento

Este documento presenta un análisis detallado del desarrollo de tres mecanismos de seguridad implementados mediante el lenguaje P4, que incluye el diseño de la

arquitectura, para el desarrollo, las mejoras que presentan con respecto a los mecanismos tradicionales y una evaluación de las amenazas que mitigan. Se incluye también los requerimientos a cumplir y los KPIs. Estos mecanismos se ejecutan sobre el entorno de emulación Mininet como primer paso de pruebas antes de su despliegue en switches físicos.

En el primer apartado, se describe el proceso de despliegue en Mininet, destacando el uso del compilador P4C para traducir el código P4 y su integración en el entorno de simulación. Además, se describe el diseño de la arquitectura y el desarrollo de tres mecanismos de seguridad clave: DH-AES, P4-MACsec y P4-IPsec, los cuales proporcionan diferentes capas de protección para las redes, ya descritos en el E5.1 “Cryptography Applications in Multi-Trust Networks”.

El segundo apartado aborda las principales amenazas que enfrentan las redes de comunicación, como ataques de denegación de servicio (DoS), interceptación y modificación de datos, y cómo cada uno de los mecanismos implementados en P4 ayuda a mitigar estos riesgos de manera efectiva.

En el tercer apartado, se describen los requerimientos necesarios para implementar estas soluciones de seguridad, como las consideraciones de escalabilidad y rendimiento.

Finalmente, el documento concluye con una evaluación de los indicadores clave de rendimiento (KPIs), que sirven para medir la efectividad y eficiencia de los mecanismos de seguridad implementados, proporcionando una visión clara de su impacto en la red emulada antes de su despliegue en infraestructuras físicas.

1.2. Público objetivo

Este informe está destinado a profesionales técnicos que participan en el proyecto 6GENABLERS-SEC, ofreciendo información sobre los mecanismos de seguridad implementados en los planos de reenvío programables. Además, se presentan los requisitos y los indicadores clave que se utilizan para evaluarlos.

2. Diseño de alto nivel

En esta primera fase, se implementarán los mecanismos programados en P4 sobre Mininet [2], un emulador de redes SDN. Mininet permite crear topologías de red virtuales, proporcionando un entorno controlado para probar y validar los programas P4 antes de su despliegue en switches físicos. Esta etapa es clave para optimizar el funcionamiento de los mecanismos sin los costos ni riesgos de la implementación directa en hardware.

2.1. Estructura y Desarrollo de Código en P4

El lenguaje P4 es un lenguaje de programación diseñado específicamente para la configuración y control del plano de datos de dispositivos de red, como switches o routers programables. A continuación, se describe cómo se estructura un programa en P4 y cómo se introduce en un switch para su ejecución.

2.1.1. Estructura de P4

El código P4 sigue una estructura modular que se compone de diferentes bloques, cada uno destinado a una función específica en el procesamiento de paquetes. Los principales elementos que constituyen un programa en P4 son:

Headers.

Define los encabezados de los paquetes que serán procesados. Esto incluye especificar los tipos de paquetes (Ethernet, IPv4, TCP, etc.) y los campos que el switch deberá interpretar.

```
header ipv4_t {
    bit<4>  version;
    bit<4>  ihl;
    bit<8>  diffserv;
    bit<16> totalLen;
    bit<16> identification;
    bit<3>  flags;
    bit<13> fragOffset;
    bit<8>  ttl;
    bit<8>  protocol;
    bit<16> hdrChecksum;
    bit<32> srcAddr;
    bit<32> dstAddr;
}
```

Parsers.

Define cómo los paquetes entrantes deben ser analizados y extrae los diferentes encabezados. El parser identifica qué tipos de paquetes deben ser manejados según los headers previamente definidos.

```
parser MyParser(packet_in pkt, out headers_t hdr) {
    state start {
        pkt.extract(hdr.ethernet);
        transition select(hdr.ethernet.etherType) {
            0x0800: parse_ipv4;
            default: accept;
        }
    }
}
```

Control Blocks.

Estos bloques definen cómo los paquetes son procesados una vez que sus encabezados han sido analizados. Las decisiones, como el reenvío, el descarte o la modificación del paquete, son tomadas en esta sección.

```
control IngressControl {
    apply {
        if (hdr.ipv4.isValid()) {
            // Lógica de reenvío o procesamiento
        }
    }
}
```

Tables.

Las tablas en P4 especifican las reglas para realizar acciones basadas en el contenido de los encabezados de los paquetes. Aquí se definen las asociaciones entre los valores de los campos de los paquetes y las acciones que deben realizarse.

```
table ipv4_forwarding {
    key = {
        hdr.ipv4.dstAddr: lpm;
    }
    actions = {
        forward;
        drop;
    }
    size = 1024;
    default_action = drop;
}
```

Actions.

Las acciones son operaciones específicas que se aplican a los paquetes, como reenviar, modificar un campo del encabezado o descartar un paquete. Estas acciones pueden ser personalizadas.

```
action forward(port) {  
    standard_metadata.egress_spec = port;  
}
```

2.1.2. Desarrollo e Implementación del Código en el Switch

Una vez que el código P4 ha sido escrito, el proceso para su implementación en un switch sigue los siguientes pasos:

Compilación con P4 Compiler (P4C)

El código fuente en P4 es procesado a través de un compilador especializado como P4C. Este compilador traduce el programa P4 en un formato binario o intermedio que el switch pueda interpretar.

```
p4c --target bmv2 --arch v1model my_p4_program.p4
```

El compilador también verifica la validez del programa, generando posibles advertencias o errores si algo no está correctamente definido.

Carga del Programa en el Switch.

Tras la compilación, el binario generado se carga en el switch. Dependiendo de la arquitectura del switch (software o hardware), este código se introduce en el plano de datos.

En entornos de emulación como Mininet o switches programables en software, se carga directamente en el plano de datos virtual utilizando un controlador SDN o de forma manual. En switches físicos, el código es cargado mediante las APIs específicas del fabricante o a través de un controlador de red.

Monitoreo y Modificación Dinámica.

Una vez en ejecución, el código P4 puede ser ajustado dinámicamente a través del controlador de la red, actualizando las tablas de flujo sin necesidad de detener el switch.

El flujo de desarrollo, compilación y carga se puede observar en la Figura 2.

2.1.3. P4C. Compilador

El compilador P4C se encarga de traducir el código fuente P4 en una representación que puede ser comprendida por los dispositivos programables, como switches que soportan P4 o entornos de simulación como BMv2 (Behavioral Model version 2). Este modelo es especialmente útil para los desarrolladores que quieren probar nuevos algoritmos y comportamientos personalizados en el plano de datos antes de implementarlos en hardware. P4C es un compilador modular y flexible, que soporta varios "backends" para generar código específico dependiendo de la plataforma de destino, ya sea un switch físico programable o un emulador.

Para integrar programas P4 en Mininet, se utiliza el compilador P4C en conjunto con el BMv2 [3], un switch de software compatible con P4, que actúa como el plano de datos en el emulador.

En la siguiente figura se observan todas las posibilidades que ofrece el compilador P4C y se marca cuál es la opción elegida, teniendo en cuenta que se está desarrollando bajo Mininet.

Figura 1: P4 Compiler

En la

Figura 2 se muestra el flujo de trabajo para conseguir la programación del plano de datos.

El primer paso (1) ha sido escribir un programa P4 que describa cómo los paquetes deben ser procesados por el switch. Esto incluye definir cómo se deben interpretar las cabeceras de los paquetes, cómo se deben buscar en las tablas de reenvío y cómo se deben modificar los paquetes antes de reenviarlos.

El código P4 es compilado usando P4C (2). El compilador genera un archivo binario o especificaciones de bajo nivel que definen el comportamiento del switch. El archivo generado es compatible con BMv2.

Una vez que el programa P4 ha sido compilado, se **carga en un switch** emulado por BMv2 en el entorno de Mininet (3). Previamente se creó en Mininet una topología de red que incluye varios switches y hosts virtuales. En dicha topología los switches ejecutan las reglas de procesamiento definidas en el programa P4, permitiendo probar el comportamiento en un entorno simulado.

Con el switch emulado BMv2 ejecutando el programa P4, es posible realizar pruebas y validaciones en la red emulada por Mininet. Se pueden enviar paquetes a través de la red para ver cómo son procesados según las reglas P4 y verificar si el comportamiento es el esperado.

Figura 2: Flujo de trabajo para P4 en el plano de datos

2.1.4. Mininet

Mininet es un emulador de red ampliamente utilizado en el desarrollo y prueba de tecnologías de redes definidas por software (SDN), permitiendo la creación de entornos de red virtuales escalables y personalizables. A través de la emulación de nodos de red como switches, hosts y enlaces, Mininet facilita el despliegue de topologías de red completas en una sola máquina, lo que lo convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo de SDN. En este contexto, Mininet permite a los investigadores y desarrolladores probar controladores SDN, validar políticas de

control y realizar experimentos sin la necesidad de grandes inversiones en hardware físico [4].

En el ámbito de SDN, Mininet es clave para probar y evaluar el comportamiento del plano de control, ya que permite interconectar switches virtuales con controladores de red como OpenFlow. Esto es crucial para probar el rendimiento y la escalabilidad de los controladores SDN en condiciones realistas de red, sin la complejidad de gestionar infraestructura física [5].

Una de las aplicaciones más recientes y relevantes de Mininet es su capacidad para emular redes programables en el plano de datos utilizando el lenguaje de programación P4 [6]. P4 es un lenguaje especializado diseñado para describir cómo los switches de red deben procesar los paquetes, ofreciendo una flexibilidad sin precedentes en la definición del comportamiento del plano de datos [7]. Mininet, en combinación con P4-runtime, permite a los desarrolladores emular y probar switches programables, donde el comportamiento del forwarding es completamente definido por software. Esto incluye tareas como filtrado de paquetes, modificación de cabeceras, gestión de tablas de enrutamiento y cualquier función personalizada que pueda ser requerida en redes de próxima generación.

La posibilidad de probar programas P4 en el entorno de Mininet es especialmente valiosa para validar el comportamiento de los switches programables antes de implementarlos en hardware físico. Los desarrolladores pueden diseñar, depurar y optimizar programas P4 en un entorno controlado y reproducible, asegurando que el plano de datos funcione de manera eficiente y correcta antes de su despliegue en dispositivos como switches Tofino u otros equipos compatibles con P4. Esta capacidad acelera significativamente el ciclo de desarrollo de redes programables, permitiendo experimentar con nuevas arquitecturas de red y políticas de control sin riesgos ni costos elevados.

El uso de Mininet y P4 en conjunto se ha convertido en una herramienta indispensable para la investigación en redes definidas por software y redes programables, permitiendo la exploración de nuevos paradigmas de red más flexibles y seguros, como las redes 5G, 6G y más allá.

A la hora de instalar el entorno de trabajo hay dos opciones, el empleo de una máquina virtual Mininet o, por el contrario, una instalación nativa. Ambas opciones están disponibles para sistemas Linux, pero se puede emplear la primera opción para emplear este entorno en otros sistemas operativos, ya sea Windows o Mac Os. Si se utiliza la primera opción se descarga una máquina que tenga instalado ya el entorno Mininet sobre virtualbox. Esta imagen se puede descargar desde la web [8].

Tras la descarga se debe abrir el archivo correspondiente de la máquina virtual, y con ello ya se puede empezar a trabajar con Mininet. Cabe la posibilidad de poder acceder a este sistema vía SSH.

Al iniciar la plataforma de Mininet con el comando “*sudo mn*” se crean diversos nodos con los que poder practicar los comandos anteriores. Estos nodos estarían formados por dos hosts, un switch OpenFlow y un controlador.

```
wifi@wifi-virtualbox:~$ sudo mn
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
```

Figura 3: Creación de nodos

Una vez implementado el sistema, es necesario repasar los comandos básicos para implementar una estructura de red. Por medio del comando “help” podremos acceder a un pequeño resumen de las instrucciones y su sintaxis:

```
mininet-wifi> help
Documented commands (type help <topic>):
=====
EOF      gterm  iperfudp  nodes      pingpair    py      switch  xterm
dpctl    help   link      noecho     pingpairfull  quit   time
dump     intfs  links     pingall    ports       sh     wait
exit     iperf  net       pingallfull  px         source  x

You may also send a command to a node using:
  <node> command {args}
For example:
  mininet> h1 ifconfig

The interpreter automatically substitutes IP addresses
for node names when a node is the first arg, so commands
like
  mininet> h2 ping h3
should work.

Some character-oriented interactive commands require
noecho:
  mininet> noecho h2 vi foo.py
However, starting up an xterm/gterm is generally better:
  mininet> xterm h2
```

Figura 4: Comandos MiniNet

En caso de querer añadir un nuevo host con el que poder ampliar las simulaciones de la red, se debe emplear el comando `py net.addHost("")` para incluirlo en el escenario de trabajo.

Una vez incluido se deben de configurar las conexiones que le permitirán comunicarse con el resto de la red. Para ello se empleará la instrucción `py net.addLink(s1, net.get(""))`, tras aplicar los cambios en el switch, empleando `py (nombre del switch).attach('(nombre del puerto de enlace)')`; y configurar una ip valida al nuevo host, quedará listo para la comunicación con el resto de la red.

Una de las herramientas que ofrece Mininet es Miniedit, una GUI que permite la creación y simulación de redes de una forma muy simplificada y aun alto nivel mediante una interfaz gráfica, esta plataforma presenta ciertas limitaciones en comparación con todas las capacidades que presenta el propio Mininet.

Para arrancar el entorno Miniedit seria con el siguiente comando:

```
sudo mininet/examples/miniedit.py
```

Una vez arrancado Miniedit presenta una interfaz de usuario simplificada, con una zona de trabajo y una fila de herramientas representadas por iconos, en el lado izquierdo, además de una barra de menú en la parte superior.

Figura 5: Implementación en MiniEdit

En la imagen se muestra la implementación de dos switch, dos hosts y un controlador. Esta es la arquitectura utilizada en el desarrollo de las pruebas implementadas en Mininet vista de forma gráfica y en la cual se puede interactuar configurando cada dispositivo por separado.

2.2. DH-AES

El crecimiento de las redes definidas por software (SDN) y la programación del plano de datos a través de P4 ha permitido nuevas formas de implementar mecanismos de seguridad directamente en el flujo de procesamiento de paquetes. Una de las soluciones más innovadoras en este contexto es DH-AES-P4, una combinación de *Diffie-Hellman* (DH) y el algoritmo de cifrado simétrico *Advanced Encryption Standard* (AES), programados en P4 para ejecutarse en el propio plano de datos de los switches. Este mecanismo, así como su diseño e implementación, se describe en detalle en el E5.1 “Cryptography Applications in Multi-Trust Networks”. Esta solución permite la implementación de mecanismos de seguridad criptográficos en tiempo real, directamente en el hardware de red, lo que ofrece una serie de ventajas frente a las implementaciones tradicionales fuera del plano de datos.

2.2.1. Arquitectura

La arquitectura de DH-AES-P4 está diseñada para realizar intercambios de claves seguras mediante el algoritmo *Diffie-Hellman* y cifrar los datos en tránsito utilizando AES directamente en el switch programable. Para ello, el código P4 se utiliza para definir cómo el switch debe procesar los paquetes que contienen información de clave, así como los datos cifrados y descifrados [9].

En la fase inicial de comunicación, las partes implicadas utilizan el algoritmo DH para generar una clave compartida de manera segura, a través de un intercambio de valores públicos entre los nodos de la red. El procesamiento de estos valores y el cálculo de la clave compartida se realiza en el propio switch programable, evitando la necesidad de desviar los datos a un controlador externo.

Una vez establecida la clave, los datos que fluyen a través del switch se cifran utilizando AES. El código P4 define cómo deben ser procesados los paquetes en el plano de datos, lo que permite el cifrado/descifrado directamente a nivel de hardware (en este caso, simulado en Mininet), sin la intervención de software externo.

DH-AES-P4 aprovecha la capacidad de P4 para modificar la lógica del plano de datos de manera programática, lo que permite integrar estos algoritmos de cifrado y clave dinámica sin cambiar el hardware. Esto proporciona un alto grado de flexibilidad y adaptabilidad ante cambios en los requisitos de seguridad.

Figura 6: Diagrama de securización de la comunicación [10]

2.2.2. Análisis y beneficios

En las arquitecturas convencionales, implementar seguridad a nivel de control requiere una inversión considerable en servidores adicionales, software de seguridad y mantenimiento continuo. DH-AES-P4, al operar directamente en los switches programables, reduce el costo y la complejidad de la infraestructura necesaria para implementar mecanismos de seguridad avanzados .

En los entornos de red tradicionales, cualquier cambio en los mecanismos de seguridad, como actualizar algoritmos de cifrado o modificar políticas de clave, suele requerir intervenciones costosas en hardware y software. Con P4, la lógica del plano de datos es programable, lo que permite adaptar los mecanismos de seguridad sin cambiar el hardware subyacente .

Las soluciones fuera del plano de datos a menudo sufren retrasos significativos debido a la necesidad de desviar el tráfico a servidores o controladores externos para realizar

operaciones criptográficas. DH-AES-P4 elimina estos retrasos al ejecutar las operaciones en el propio plano de datos .

Debido a estas características, la implementación de este mecanismo en el plano de datos produce las siguientes ventajas:

Reducción de la Latencia

Una de las principales ventajas de implementar DH-AES directamente en el plano de datos, utilizando P4, es la significativa reducción de la latencia en comparación con las soluciones tradicionales, donde los datos deben ser enviados al plano de control para ser cifrados o descifrados. En las implementaciones convencionales, los paquetes suelen desviarse a un controlador centralizado para aplicar las funciones de seguridad, lo que añade un retraso considerable debido al procesamiento y reenvío de los paquetes.

Al ejecutar estos procesos en el propio switch programable, los datos no tienen que salir del flujo de procesamiento, lo que reduce de manera significativa los tiempos de respuesta y mejora el rendimiento de la red en entornos que requieren baja latencia, como las redes 6G.

Escalabilidad y Eficiencia

Al integrar el cifrado AES y el intercambio de claves DH directamente en el plano de datos, se aprovecha la escalabilidad inherente a los switches programables. Esto permite aplicar criptografía a gran escala sin impactar negativamente el rendimiento general de la red. En entornos donde hay un gran volumen de tráfico, el procesamiento a nivel de hardware en el plano de datos evita la sobrecarga que de otro modo se generaría en el plano de control o en un servidor dedicado a la seguridad.

Mayor Seguridad en Tiempo Real

La implementación de DH-AES-P4 en el plano de datos asegura que las operaciones criptográficas se realicen a medida que los paquetes fluyen a través del switch, lo que permite aplicar seguridad en tiempo real. Esta capacidad es especialmente relevante en entornos con grandes volúmenes de tráfico o donde la información es sensible y debe protegerse al instante.

Además, realizar el cifrado directamente en el switch reduce la superficie de ataque, ya que los datos no necesitan transferirse a un controlador externo o servidor adicional, lo que podría aumentar el riesgo de interceptación durante la transmisión .

Descentralización y Robustez

En lugar de depender de un controlador central o un plano de control sobrecargado, DH-AES-P4 descentraliza el procesamiento criptográfico, distribuyéndolo en los

dispositivos de red que están más cerca de los puntos de acceso. Esto no solo mejora la eficiencia, sino que también añade robustez a la red, ya que la seguridad no depende de un único punto de fallo centralizado. Cualquier ataque dirigido al plano de control o a los servidores de cifrado tradicionales no afectará a los mecanismos de seguridad ya integrados en el plano de datos .

2.3. P4-MACSEC

MACsec (Media Access Control Security), definido en el estándar IEEE 802.1AE [11], es un protocolo de seguridad de nivel de enlace (Capa 2) diseñado para proporcionar confidencialidad, integridad y autenticación de datos en las comunicaciones Ethernet.

P4-MACsec es una adaptación del protocolo MACsec que utiliza el lenguaje de programación P4 para ejecutar las funciones de seguridad directamente en el plano de datos de switches programables. En lugar de depender de hardware específico o implementaciones en el plano de control, P4-MACsec permite que las operaciones de seguridad de nivel de enlace se realicen en dispositivos de red que soporten P4, aprovechando la flexibilidad de los switches programables para definir cómo los paquetes deben ser procesados.

2.3.1. Arquitectura

La arquitectura de P4-MACsec se basa en trasladar las funciones críticas de seguridad de las tramas Ethernet al plano de datos de switches programables.

El plano de control desempeña un papel fundamental en la gestión de claves y la configuración de las políticas de seguridad. Las claves criptográficas y las asociaciones de seguridad (SA) se configuran en el plano de control y se distribuyen al plano de datos, donde se procesan las tramas en tiempo real. Esta separación entre el plano de control y el plano de datos permite que las funciones de seguridad se realicen de manera eficiente en el switch sin sobrecargar el plano de control con tareas de procesamiento de paquetes.

El plano de control gestiona las claves criptográficas y configura las políticas de seguridad, mientras que el plano de datos procesa las tramas realizando el cifrado, descifrado y verificación de la integridad de las tramas.

El pipeline y los componentes clave se dividen entre el plano de datos y el plano de control, interactuando para garantizar la integridad, confidencialidad y autenticidad del tráfico de red.

Cuando un paquete llega al switch P4 (**Recepción del paquete**), es capturado por el pipeline en el plano de datos para su procesamiento. El paquete es encaminado a la primera etapa del pipeline.

En el componente **Parsing**, llevado a cabo en el plano de datos, el pipeline extrae y analiza los campos relevantes del paquete, como las direcciones MAC de origen y destino, el EtherType, y la posible cabecera de MACsec si el paquete está cifrado. Si la cabecera de MACsec está presente, se identifica el Secure Channel (SC) y se extrae la etiqueta de autenticación (ICV) para la validación.

La función de aprendizaje de direcciones MAC (**MLF**) se encuentra en el plano de datos y permite registrar las direcciones MAC de origen de los paquetes para actualizar una tabla de forwarding. La MLF actúa en tiempo real y su información es compartida con el plano de control para mantener la consistencia de la red.

Identificación del SC y Validación del ICV: En el plano de datos, el switch verifica la autenticidad del paquete utilizando el SC identificado y validando el ICV. Si el paquete es auténtico, continúa su procesamiento; si no, puede ser descartado o marcado como un posible ataque.

En el componente de **Autenticación y cifrado**, los paquetes que requieren protección son cifrados y autenticados mediante algoritmos como AES-GCM. En el caso de los paquetes salientes, el switch añade la cabecera MACsec y un nuevo ICV para garantizar la integridad. Esto se realiza en el plano de datos.

En la última etapa del pipeline, el componente **deparsing**, el paquete es reconstruido con las cabeceras necesarias y es preparado para su reenvío. Si el paquete fue cifrado, se incluye la cabecera de MACsec y el ICV adecuado.

La función **LDF (Link Discovery Function)** opera en el plano de control y es el componente encargado de detectar la topología de la red utilizando la información de conectividad que se obtiene mediante la transmisión de paquetes de descubrimiento. Envía actualizaciones al controlador central para mantener una vista global de la topología.

La **MSF (MACsec Security Function)** gestiona la configuración de los Secure Channels y las Security Associations (SA), y coordina con el controlador central (MSCF) para realizar actualizaciones de las políticas de seguridad. El MSF actúa en el plano de control, pero puede interactuar con el plano de datos para aplicar los cambios de seguridad necesarios.

El flujo de los datos es realizado de la siguiente manera (Figura 7):

- El paquete ingresa al switch y se captura para análisis.
- El parser extrae la información relevante, como el SC y el ICV, si es un paquete MACsec.
- El MLF actualiza la tabla de direcciones MAC para forwarding.
- Se valida la autenticidad del paquete comprobando el ICV asociado con el SC.
- El LDF proporciona actualizaciones sobre la conectividad de la red al controlador central.
- El MSF coordina con el controlador para la gestión de Secure Channels y Security Associations.
- El paquete se reconstruye y se envía al siguiente salto en la red.

Figura 7: Pipeline P4-MACSEC

2.3.2. Análisis y beneficios

Aunque MACsec tradicional proporciona una capa robusta de seguridad a nivel de enlace, P4-MACsec ofrece una alternativa más flexible, escalable y eficiente al aprovechar las capacidades de programación del plano de datos. P4-MACsec reduce la latencia y la complejidad operativa, al tiempo que permite una personalización más profunda de las políticas de seguridad en función de las necesidades específicas de la red.

Existen diferencias significativas entre MACsec tradicional y el P4-MACsec, que producen ciertos beneficios de P4 sobre el tradicional.

Flexibilidad y Adaptabilidad

La implementación de P4-MACsec ofrece una gran flexibilidad al permitir a los administradores de red personalizar las políticas de seguridad, los métodos de autenticación y las acciones de manejo de paquetes. Esto se debe a que P4-MACsec se programa utilizando el lenguaje P4, lo que permite definir la forma en que los paquetes son procesados en el pipeline de datos. Este enfoque flexible facilita la adaptación de las políticas de seguridad a diferentes escenarios y casos de uso, algo que no es posible con MACsec tradicional, que tiene funciones predeterminadas y menos configurables.

Además, P4-MACsec se puede integrar fácilmente con otros protocolos y funcionalidades de red, lo que permite la implementación de soluciones híbridas o complementarias, como la combinación con otros protocolos de cifrado o métodos de autenticación específicos para determinados tipos de tráfico.

Optimización del Rendimiento

Uno de los beneficios principales de utilizar P4-MACsec en lugar de MACsec tradicional es la optimización del rendimiento de la red. Al implementar la lógica de seguridad en el plano de datos de un switch programable, la latencia y el tiempo de procesamiento de los paquetes se reducen significativamente, ya que el procesamiento se realiza en tiempo real y en el hardware especializado para estas funciones. Esto evita la necesidad de reenviar los paquetes al plano de control para tareas de seguridad, lo que podría causar demoras en redes de alto tráfico.

Asimismo, el enfoque de P4-MACsec permite realizar la verificación de integridad y el cifrado/descifrado de paquetes directamente en el pipeline de datos, lo que mejora el rendimiento global de la red, en comparación con las soluciones tradicionales que podrían depender de hardware externo o procesadores adicionales para estas tareas.

Mejora en la Gestión de la Seguridad y Escalabilidad

P4-MACsec también proporciona ventajas significativas en la gestión de la seguridad y la escalabilidad de la red. El uso del lenguaje P4 permite una gestión dinámica de los Secure Channels y las Security Associations, lo que facilita la configuración y actualización de las políticas de seguridad en tiempo real sin necesidad de reiniciar los dispositivos o realizar cambios en el hardware.

Gracias a la arquitectura jerárquica de P4-MACsec, que combina un plano de control de dos niveles (local y central), es posible reducir el tráfico de gestión y la carga sobre el controlador central. Esto se traduce en una mejor capacidad para manejar grandes redes con múltiples nodos, optimizando la escalabilidad de las soluciones de seguridad.

2.4. P4-IPSEC

P4-IPsec es una implementación del protocolo IPsec utilizando el lenguaje de programación P4, lo que permite llevar a cabo funciones criptográficas de seguridad IP directamente en el plano de datos de switches programables. Tradicionalmente, IPsec ha sido una tecnología esencial para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticación de los datos transmitidos en redes IP, pero su implementación solía estar confinada al plano de control o a dispositivos especializados con soporte para operaciones criptográficas. En cambio, con P4-IPsec, estas funciones pueden programarse directamente en el flujo de procesamiento de paquetes, lo que mejora el rendimiento, la flexibilidad y la escalabilidad en redes definidas por software (SDN).

2.4.1. Arquitectura

P4-IPsec es una solución que integra el protocolo IPsec, responsable de asegurar las comunicaciones IP mediante cifrado y autenticación, en switches programables. La arquitectura de P4-IPsec consta de varios componentes clave, que se encuentran en el plano de datos y se coordinan con el plano de control para la gestión de claves y políticas de seguridad. Estos componentes interactúan dentro del pipeline de procesamiento de paquetes para aplicar las operaciones de seguridad necesarias a los datos en tránsito.

El **Parser**, ubicado en el plano de datos, es responsable de descomponer y analizar los paquetes IP que ingresan al switch. En el contexto de P4-IPsec, el parser está diseñado para identificar y extraer las cabeceras IPsec, como Encapsulating Security Payload (ESP) y Authentication Header (AH), que indican que el paquete está protegido por IPsec.

El pipeline **Match-Action**, en el plano de datos, es donde se realizan las operaciones principales de P4-IPsec. En su etapa Match, el pipeline verifica el SPI de los paquetes para determinar qué *Security Association* (SA) debe aplicarse. El SPI se utiliza para identificar la política de seguridad asociada y las claves necesarias para cifrar/descifrar o autenticar el paquete. En Action, el pipeline realiza las acciones de cifrado, descifrado y autenticación, incluyendo la aplicación de algoritmos criptográficos.

Las operaciones de cifrado y descifrado se realizan directamente en el plano de datos. En lugar de desviar los paquetes a un procesador criptográfico externo o al plano de control, P4-IPsec implementa algoritmos de cifrado, como AES-GCM o AES-CBC, directamente en los switches programables. Este componente trabaja en estrecha relación con el pipeline de Match-Action. Dependiendo de la SA recuperada, el cifrador/descifrador aplica el algoritmo correspondiente. El resultado (paquete cifrado o descifrado) se reintroduce en el pipeline para su procesamiento posterior.

El componente de **Verificación de Integridad y Autenticación**, también ubicado en el plano de datos, asegura que los datos no han sido alterados durante su transmisión y que provienen de una fuente autorizada. Utiliza algoritmos de hash criptográfico, como HMAC-SHA, para calcular el código de verificación de integridad (ICV) del paquete y verificarlo contra el valor almacenado.

El componente ubicado en el plano de control es el **Controlador de Claves y Asociaciones de Seguridad (SA)**: El controlador de claves es responsable de gestionar las claves criptográficas y las SA entre los nodos de la red. Se encarga de la negociación de las asociaciones de seguridad (SPI) y la distribución de las claves de cifrado y autenticación. Si bien el procesamiento de paquetes ocurre en el plano de datos, la gestión de claves y políticas de seguridad se realiza en el plano de control..

Ingress y Egress se implementan también en el plano de datos. Estas etapas son responsables de manejar los paquetes que entran (ingress) y salen (egress) del switch. Para los paquetes de entrada, las cabeceras IPsec se procesan y los datos se descifran antes de pasar a su destino. Para los paquetes de salida, el switch cifra los datos y añade las cabeceras IPsec correspondientes. Las etapas de envío y recepción son las que finalmente interactúan con las interfaces físicas del switch. Los paquetes procesados en el pipeline son enviados o recibidos por estas etapas, asegurando que los datos se mantengan protegidos durante su tránsito en la red.

El pipeline de P4-IPsec (Figura 8) sigue una secuencia de procesamiento que asegura que los paquetes sean manejados de acuerdo con las políticas de seguridad definidas.

A continuación, se describe el flujo típico del pipeline:

- **Recepción del Paquete:** El paquete llega al switch programable y es procesado por el parser, que identifica si contiene cabeceras IPsec (ESP o AH).
- **Verificación del SPI:** El pipeline verifica el Security Parameter Index (SPI) para determinar qué SA aplicar. Basado en el SPI, el sistema recupera las claves criptográficas y las políticas de seguridad almacenadas.
- **Cifrado/Descifrado y Autenticación:** El pipeline aplica las acciones correspondientes según la SA. Para paquetes entrantes, se descifran los datos y se verifica la autenticidad. Para los paquetes salientes, los datos se cifran y se añaden las cabeceras IPsec, incluido el ICV.
- **Validación de Integridad:** Se calcula y compara el ICV para asegurar que los datos no hayan sido manipulados.
- **Transmisión del Paquete:** El paquete procesado es enviado a su destino (egress) o, en el caso de los paquetes entrantes, se pasa a la siguiente etapa de procesamiento en la red interna.

Figura 8: Pipeline P4-IPSEC

En P4-IPsec, el plano de control gestiona la configuración y la negociación de las Security Associations (SA), así como la distribución de claves. Sin embargo, todo el procesamiento crítico de los paquetes, incluidas las operaciones criptográficas, la verificación de integridad y la gestión de las cabeceras IPsec, ocurre en el plano de datos. Esta separación de funciones entre el plano de control y el plano de datos permite que el procesamiento de los paquetes sea más eficiente, eliminando la necesidad de desviar los paquetes fuera del pipeline.

2.4.2. Análisis y beneficios

IPsec ha evolucionado lentamente en los últimos años, con un enfoque en mejorar el rendimiento criptográfico mediante el uso de hardware especializado y optimizaciones a nivel de software. Sin embargo, estas soluciones siguen enfrentando limitaciones en términos de flexibilidad y escalabilidad. En cambio, las implementaciones basadas en P4, como P4-IPsec, están ganando terreno debido a la capacidad de personalizar y adaptar la seguridad directamente en el flujo de procesamiento de paquetes, algo que es crucial en entornos de redes dinámicas, como SDN e IoT. P4-IPsec representa una evolución en la forma en que se implementa la seguridad IP, al integrar la seguridad criptográfica en el núcleo de la red programable.

Las ventajas que ofrece P4-IPSEC son similares a las que se obtienen con cualquier mecanismo que se traslade al plano de datos en switches programables, como mejora de rendimiento, flexibilidad y programabilidad, escalabilidad, eficiencia operacional y seguridad en tiempo real. En particular, la implementación de IPsec sobre el plano de datos con P4 presenta las siguientes ventajas:

Adaptación Dinámica a las Necesidades de la Red

La programación en P4 permite que P4-IPsec sea mucho más flexible que las implementaciones convencionales de IPsec. Los administradores de red pueden definir detalladamente cómo se maneja cada paquete en función de diversas condiciones, ajustando las políticas de cifrado, autenticación y filtrado según las necesidades específicas del entorno o los cambios en la infraestructura. Esto no solo facilita la personalización de las políticas de seguridad, sino que también permite optimizar el uso de los recursos de red, asignando las funciones de cifrado y verificación de integridad de manera eficiente.

A diferencia de IPsec tradicional, cuyas configuraciones tienden a ser estáticas y requieren configuraciones manuales, P4-IPsec permite una adaptación en tiempo real mediante el uso de reglas programáticas, asegurando que la red pueda reaccionar rápidamente a nuevos requerimientos o amenazas emergentes.

Mejoras en el Rendimiento de la Red

Uno de los principales beneficios de P4-IPsec es la reducción de la sobrecarga de procesamiento y la mejora del rendimiento en redes seguras. Con P4-IPsec, las operaciones de cifrado, descifrado y autenticación se ejecutan directamente en el pipeline de datos del dispositivo, lo que minimiza la latencia y evita el desvío de tráfico hacia dispositivos de procesamiento externo. Esta capacidad de manejar tareas críticas de seguridad en el hardware del switch elimina los cuellos de botella que comúnmente se encuentran en implementaciones de software o en dispositivos adicionales.

El procesamiento de seguridad en el plano de datos, característica fundamental de P4-IPsec, no solo acelera la transmisión de datos, sino que también reduce la carga en el plano de control, liberando recursos para otras funciones importantes. Esto hace que la red sea más eficiente en entornos con grandes volúmenes de tráfico y alta demanda de seguridad.

Control Granular y Gestión de Seguridad

P4-IPsec ofrece una arquitectura distribuida que facilita la gestión de la seguridad en toda la red. Las políticas de seguridad pueden ser modificadas dinámicamente sin interrupciones, lo que permite una configuración continua de las Security Associations (SAs) y una rápida adaptación ante cambios en la red o incidentes de seguridad. Este enfoque permite la actualización de políticas de forma remota y automática, superando las limitaciones del enfoque tradicional, que generalmente requiere intervenciones manuales y tiempos de actualización más largos.

Además, la capacidad de integrar P4-IPsec con otros mecanismos y protocolos de seguridad proporciona un control granular sobre las comunicaciones de red, lo cual es especialmente útil en entornos que requieren el cumplimiento de normativas específicas o la protección de distintos segmentos de tráfico de forma diferenciada.

3.Amenazas

La creciente complejidad y diversidad de ataques cibernéticos ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar soluciones de seguridad más avanzadas y adaptables. Las amenazas, que van desde la interceptación de datos hasta ataques de denegación de servicio (DoS), suponen un riesgo significativo para la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en la red. En este apartado, se analizarán las principales amenazas a las redes de comunicación y cómo las técnicas desarrolladas en P4, como P4-IPsec, P4-MACsec y DH-AES-P4, ofrecen soluciones de mitigación que mejoran la seguridad de manera proactiva y dinámica. En el entregable “E6.4.Platform Setup and Validation for the Pervasive Security Framework” se describirán los resultados que se obtienen de las mitigaciones que se listan a continuación.

Ataques de Interceptación (Eavesdropping)

Los atacantes pueden intentar interceptar el tráfico de la red para obtener acceso no autorizado a información confidencial.

Mitigación:

- El uso de DH-AES permite que las claves de cifrado se generen de manera segura entre los dos extremos de la comunicación, usando el protocolo Diffie-Hellman para el intercambio de claves, y AES (Advanced Encryption Standard) para cifrar los datos. Esto asegura que incluso si un atacante intercepta los datos, no podrá descifrar su contenido sin conocer la clave de cifrado.
- P4-MACsec protege las tramas Ethernet mediante cifrado (usualmente con AES-GCM), asegurando que el contenido de los datos no sea accesible para un atacante que intercepte las tramas.
- P4-IPsec cifra todo el tráfico utilizando algoritmos avanzados como AES, garantizando que incluso si los datos son interceptados, no se pueda acceder a su contenido sin la clave de descifrado correcta.

Ataques de Suplantación de Identidad (Spoofing)

Los atacantes pueden suplantar direcciones o identidades de dispositivos para hacerse pasar por un nodo legítimo de la red.

Mitigación:

- Con DH-AES, los nodos se autentican de manera mutua a través del intercambio seguro de claves, evitando que un atacante pueda hacerse pasar por un dispositivo autorizado, ya que no puede participar en la negociación de la clave sin conocer los secretos necesarios.

- P4-MACsec asegura que todas las tramas Ethernet estén cifradas y autenticadas, verificando la legitimidad del remitente a través de Secure Channel Identifiers (SCI) y claves de seguridad asociadas, previniendo la suplantación de identidad.
- P4-IPsec autentica todos los paquetes mediante claves criptográficas, lo que garantiza que solo los nodos autorizados puedan enviar datos. Los paquetes con direcciones IP falsificadas son descartados.

Ataques de "Man-in-the-Middle" (MITM)

Un atacante intercepta y potencialmente modifica la comunicación entre dos dispositivos legítimos, sin que ninguna de las partes sea consciente de la intrusión.

Mitigación:

- Con DH-AES, los nodos se autentican de manera mutua a través del intercambio seguro de claves, evitando que un atacante pueda hacerse pasar por un dispositivo autorizado, ya que no puede participar en la negociación de la clave sin conocer los secretos necesarios.
- P4-MACsec asegura que todas las tramas Ethernet estén cifradas y autenticadas, verificando la legitimidad del remitente a través de Secure Channel Identifiers (SCI) y claves de seguridad asociadas, previniendo la suplantación de identidad.
- P4-IPsec autentica todos los paquetes mediante claves criptográficas, lo que garantiza que solo los nodos autorizados puedan enviar datos. Los paquetes con direcciones IP falsificadas son descartados.

Ataques de Modificación de Datos (Data Tampering)

Los paquetes de datos pueden ser alterados durante su transmisión, permitiendo a los atacantes inyectar o modificar información.

Mitigación:

- P4-MACsec utiliza valores de verificación de integridad (ICV) que aseguran que las tramas no han sido modificadas durante su tránsito. Si se detecta una alteración en la trama, esta es descartada.
- El uso de mecanismos de integridad en P4-IPsec, como HMAC-SHA256, asegura que cualquier modificación en los paquetes sea detectada, descartando los paquetes alterados y protegiendo la integridad de los datos.

Ataques de Repetición (Replay Attacks)

Un atacante captura un paquete legítimo y lo retransmite con la intención de realizar acciones maliciosas o de autenticarse ilegalmente.

Mitigación:

- P4-MACsec implementa mecanismos de protección mediante el uso de números de secuencia en las tramas (Packet Numbers, PN). Esto garantiza que las tramas repetidas o desactualizadas sean detectadas y rechazadas, evitando este tipo de ataque.
- P4-IPsec utiliza números de secuencia y verificaciones de temporalidad para identificar y descartar cualquier intento de retransmisión, impidiendo que paquetes antiguos sean reutilizados.

Ataques de Negociación de Claves (Key Negotiation Attacks)

Los atacantes pueden intentar comprometer el intercambio de claves criptográficas, obteniendo acceso a las claves utilizadas para cifrar los datos.

Mitigación:

- El protocolo Diffie-Hellman se basa en la dificultad computacional de resolver problemas como el logaritmo discreto en grandes campos primos, lo que asegura que la clave compartida se negocia de manera segura. Incluso si un atacante intercepta las claves públicas, no puede derivar la clave secreta sin acceso a las claves privadas.
- P4-IPsec implementa protocolos seguros como IKEv2 [12] para el intercambio de claves, lo que dificulta la interceptación o modificación de las claves utilizadas para cifrar las comunicaciones.

Ataques de Denegación de Servicio (DoS)

Un atacante envía una cantidad masiva de tráfico a un servidor o dispositivo con el fin de sobrecargar sus recursos y provocar una caída del servicio.

Mitigación:

- P4-MACsec puede prevenir DoS al autenticar las tramas entrantes antes de que sean procesadas por los switches P4. Esto reduce la probabilidad de que tráfico malicioso o no autenticado sobrecargue los recursos del plano de datos. Además, las capacidades de procesamiento en el switch P4 permiten descartar tramas no válidas de forma rápida y eficiente, evitando que el tráfico malicioso consuma recursos innecesarios.
- P4-IPsec, al operar en el plano de datos, puede filtrar tráfico no autenticado directamente en los switches P4, descartando los paquetes maliciosos antes de que afecten el rendimiento del plano de control o de los servidores.

Ataques de Fuerza Bruta (Brute Force Attacks)

Un atacante intenta adivinar la clave secreta probando un gran número de combinaciones posibles.

Mitigación:

- AES con claves de 128, 192 o 256 bits ofrece una resistencia extremadamente alta contra ataques de fuerza bruta debido al enorme espacio de claves posible. Además, el intercambio de claves de Diffie-Hellman refuerza la seguridad, ya que la clave secreta generada es aleatoria y de alta entropía.

Ataques de Análisis de Tráfico (Traffic Analysis)

Aunque no se intercepten o modifiquen los datos, un atacante puede analizar patrones de tráfico para inferir información sensible, como la frecuencia de las comunicaciones o el tipo de datos que se están transmitiendo.

Mitigación:

- El cifrado y la autenticación que P4-MACsec aplica a cada trama ocultan el contenido de las tramas, lo que dificulta que un atacante pueda inferir información útil a partir de patrones de tráfico.

Desbordamiento de Memoria o Recursos (Resource Exhaustion Attacks)

Los atacantes pueden intentar saturar la red con tráfico malicioso o no autenticado, buscando consumir recursos de los dispositivos de red.

Mitigación:

- Al aplicar autenticación y verificación de integridad a cada trama antes de procesarla, P4-MACsec asegura que solo el tráfico legítimo y autenticado sea procesado, descartando el tráfico malicioso antes de consumir recursos críticos.

Ataques de Ataque a la Confidencialidad (Traffic Sniffing y Packet Capture)

Los atacantes pueden capturar y analizar el tráfico de la red para obtener información sensible, como contraseñas o datos confidenciales.

Mitigación:

- Al implementar cifrado extremo a extremo en las tramas Ethernet, P4-MACsec garantiza que el contenido de los datos no pueda ser leído incluso si es interceptado. Esto previene que los atacantes extraigan información útil del tráfico capturado.

Ataques de Redirección de Tráfico (Traffic Redirection)

Un atacante intenta redirigir el tráfico a través de rutas maliciosas, ya sea mediante el control de la topología de la red o la modificación de las tablas de enrutamiento.

Mitigación:

- P4-MACsec, al asegurar las tramas y validar la autenticidad de los dispositivos en la red, evita que un atacante modifique el comportamiento de los switches de manera maliciosa. Además, el descubrimiento seguro de enlaces protegido con AES-GCM asegura que la topología de la red no pueda ser manipulada para desviar tráfico.
- P4-IPsec protege las rutas de tráfico mediante el cifrado de extremo a extremo y mecanismos de autenticación, asegurando que cualquier intento de redireccionar el tráfico sea detectado y mitigado.

Ataques de Fragmentación IP (Fragmentation Attacks)

Los atacantes envían paquetes IP fragmentados de forma maliciosa para intentar evadir las reglas de seguridad o sobrecargar los dispositivos de red.

Mitigación:

- P4-IPsec trata de manera segura la fragmentación, aplicando políticas de seguridad a cada fragmento de un paquete, asegurando que no se pueda explotar esta técnica para manipular el tráfico o evadir las medidas de protección.

Ataques de Desconexión de Dispositivos (Link Disruption)

Un atacante intenta desconectar enlaces de red o dispositivos clave para interrumpir la conectividad.

Mitigación:

- P4-MACsec asegura los enlaces entre dispositivos mediante autenticación criptográfica y supervisión continua de los enlaces a través de LLDP protegido. Cualquier interrupción o manipulación no autorizada de los enlaces será detectada rápidamente, permitiendo al sistema reaccionar ante la desconexión.

Ataques de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS)

Un ataque DDoS utiliza múltiples dispositivos comprometidos (botnets) para enviar tráfico simultáneamente a un objetivo, haciendo que la red o el servicio se vea abrumado.

Mitigación:

- P4-IPsec puede detectar y filtrar tráfico malicioso en tiempo real, basándose en políticas de seguridad predefinidas y aplicadas directamente en el plano de datos. Esto reduce significativamente el impacto de los ataques DDoS al descartar paquetes maliciosos en la periferia de la red, antes de que lleguen a los sistemas centrales.

Ataques de Smurf

En este ataque, un atacante envía paquetes ICMP a una red de difusión con la dirección IP falsificada de la víctima, provocando que los hosts respondan y sobrecarguen a la víctima con respuestas.

Mitigación:

- P4-IPsec puede identificar y bloquear tráfico ICMP falsificado, impidiendo que los hosts respondan a este tipo de ataques y protegiendo a la red de la sobrecarga de tráfico generado por respuestas innecesarias.

Ataques de Desconexión de Sesiones (Session Hijacking)

Los atacantes interrumpen una sesión establecida y secuestran la conexión, lo que les permite controlar la comunicación o interrumpirla.

Mitigación:

- P4-IPsec asegura las sesiones mediante cifrado de extremo a extremo y autenticación, lo que impide que un atacante intercepte y secuestre una sesión en curso. Cualquier intento de manipulación de los paquetes se detecta y se bloquea antes de que pueda tener efecto.

Tabla 1: Amenazas mitigadas

ATAQUE	DH-AES	P4-MACSEC	P4-IPSEC
Eavesdropping	✓	✓	✓
Spoofing	✓	✓	✓
MITM	✓	✓	✓
Data Tampering		✓	✓
Replay Attacks		✓	✓
Key Negotiation Attacks	✓		✓
DoS		✓	✓
Brute Force Attacks	✓		

Traffic Analysis		✓	
Resource Exhaustion Attacks		✓	
Traffic Sniffing y Packet Capture		✓	
Traffic Redirection		✓	✓
Fragmentation Attacks			✓
Link Disruption		✓	
DDoS			✓
Smurf			✓
Session Hijacking			✓

4.Requisitos

4.1. Requerimientos funcionales

No ha habido cambios en los requerimientos funcionales desde el E2.5 System Requirements for the Pervasive Security Framework.

Tabla 2: Requerimientos funcionales

ID FR	Requerimiento funcional	Descripción	Prioridad
FRPS_01	Detección y Prevención de Amenazas	Capacidad para detectar y prevenir ataques DDoS, Slow DDoS y Flooding.	Must
FRPS_02	Gestión de Identidad y Acceso	El sistema garantizará que solo los autorizados pueden acceder a la red y sus recursos.	Must
FRPS_03	Cifrado y Seguridad de Datos	Garantizar cifrado de extremo a extremo utilizando algoritmos fuertes complementado con mecanismos de gestión de claves.	Must
FRPS_04	Integridad de datos	Verificación y mantenimiento de la integridad de los datos durante la transmisión.	Must
FRPS_05	Resiliencia ante Desastres y Recuperación	Capacidad de respaldo y recuperación ante desastres para garantizar la continuidad	Must
FRPS_06	Gestión de Políticas de Seguridad	Se cumplen políticas de seguridad coherentes en toda la red	Must

4.2. Requerimientos no funcionales

No ha habido cambios en los requerimientos no funcionales desde el E2.5 System Requirements for the Pervasive Security Framework.

Tabla 3: Requerimientos no funcionales

ID FR	Requerimiento no funcional	Descripción	Prioridad
NFRPS_01	Escalabilidad	Capacidad para adaptarse al crecimiento de la red	Must
NFRPS_02	Rendimiento	Mantener un rendimiento óptimo incluso en entornos de red de alta carga	Must
NFRPS_03	Disponibilidad	Garantizar la prestación del servicio en todo momento	Must
NFRPS_06	Interoperabilidad	Compatibilidad con diferentes dispositivos y protocolos	Must

5.KPIs

Se han realizado algunos cambios desde el E2.5 System Requirements for the Pervasive Security Framework. Estos cambios consisten en la eliminación de algunos KPIs ya que los anteriormente mencionados eran en general y en este caso sirven para validar los mecanismos desarrollados, en los cuales los KPIs eliminados no aplican o no pueden ser contrastados con pruebas de validación.

Tabla 4: Lista de KPIs

ID KPI	KPI	Criterio de aceptación	Requerimiento asociado
KPS_01	Tasa de detección de amenazas	La tasa de detección de amenazas es mayor al 90%	FRPS_01
KPS_02	Tiempo de respuesta ante amenazas	El tiempo de respuesta ante amenazas es inferior a los 2 ms para un tamaño de 9K paquetes (1 Gbps link)	FRPS_01
KPS_03	Tasa de éxito de autenticación	Tasa de éxito de autenticación del 99%	FRPS_02
KPS_04	Tiempo de respuesta de autorización	El tiempo de respuesta es menor a 1 ms	FRPS_02
KPS_05	Latencia adicional por cifrado	La latencia adicional por cifrado no será superior al 10%	FRPS_03
KPS_06	Tasa de datos cifrados correctamente	La tasa de datos cifrados correctamente es del 95%	FRPS_03
KPS_07	Tasa de errores de descifrado	La tasa de errores de descifrado es menos al 5%	FRPS_03
KPS_08	Errores de integridad detectados	La tasa de errores de integridad detectados es superior al 95%	FRPS_04
KPS_09	Tiempo de recuperación ante desastres	El tiempo de recuperación es inferior a 5 minutos.	FRPS_05
KPS_10	Pérdida de datos mínima	La tasa de pérdida de datos es inferior al 5%	FRPS_05
KPS_11	Cumplimiento de políticas de seguridad	El sistema cumple con las políticas de seguridad de manera coherente en toda la red	FRPS_06

KPS_12	Capacidad de la escalabilidad	El sistema tiene capacidad de procesamiento y almacenamiento escalable tanto en horizontal como en vertical	NFRPS_01
KPS_12	Latencia de la red	El aumento de la latencia promedio de la red es del 10%	NFRPS_02
KPS_13	Throughput de la red	El throughput de la red disminuye en menos de un 5%	NFRPS_02
KPS_14	Uso de CPU y memoria	La tasa de uso de la CPU y la memoria en dispositivos de red aumenta menos de un 15%	NFRPS_02
KPS_15	Inactividad del servicio	El servicio se mantiene activo durante un ataque.	NFRPS_03
KPS_16	Compatibilidad	Tasa de interoperabilidad con otros dispositivos superior al 90%.	NFRPS_04
KPS_17	Protocolos soportados	Soporta diferentes protocolos	NFRPS_05

6. Conclusiones

El presente documento ha abordado el análisis y evaluación de diversos mecanismos de seguridad implementados mediante el lenguaje P4, utilizando el entorno de emulación Mininet como una primera etapa de pruebas antes de su despliegue en switches físicos. A lo largo del estudio, se han probado soluciones como DH-AES, P4-MACsec y P4-IPsec, las cuales ofrecen una mayor flexibilidad y capacidad de personalización al operar directamente en el plano de datos, permitiendo una respuesta más rápida y eficiente ante amenazas comunes en redes de comunicación.

La utilización de Mininet permite probar y ajustar estos mecanismos de seguridad en un entorno controlado, lo que minimiza los riesgos asociados a la implementación directa en hardware físico. Al realizar simulaciones en Mininet, se consigue validar el comportamiento de las soluciones y optimizar su desempeño, garantizando que estén listas para su despliegue en infraestructuras de producción.

Las redes programables mediante P4 permiten mitigar una amplia gama de amenazas, incluidas las que afectan a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, como los ataques de denegación de servicio (DoS), la suplantación de identidad y la interceptación de comunicaciones. Además, la capacidad de operar directamente en el plano de datos proporciona ventajas significativas en términos de eficiencia operativa y reducción de latencia en la protección de la red.

En resumen, la combinación de P4 y Mininet se presenta como una estrategia sólida para el desarrollo y validación de mecanismos de seguridad avanzados en redes SDN. Estos resultados proporcionan una base prometedora para la adopción de estas tecnologías en la siguiente fase con switches reales.

El trabajo en las siguientes etapas del proyecto consiste en la mejora de eficiencia de los mecanismos descritos y su evaluación en dispositivos con plano de datos programables en P4.

Referencias

- [1] HAUSER, FREDERIK & HÄBERLE, MARCO & MERLING, DANIEL & LINDNER, STEFFEN & GUREVICH, VLADIMIR & ZEIGER, FLORIAN & FRANK, REINHARD & MENTH, MICHAEL. (2021). A SURVEY ON DATA PLANE PROGRAMMING WITH P4: FUNDAMENTALS, ADVANCES, AND APPLIED RESEARCH.
- [2] VALENCIA, BRANDON & SANTACRUZ, S & BECERRA, L.Y & PADILLA, JHON. (2015). MININET: A VERSATILE TOOL FOR EMULATION AND PROTOTYPING OF SOFTWARE DEFINED NETWORKING. ENTRE CIENCIA E INGENIERÍA. 9. 62-70.
- [3] [HTTPS://ENG.OX.AC.UK/MEDIA/11189/P4OPENSOURCEDEVELOPERDAYS-MARCH152022.PDF](https://eng.ox.ac.uk/media/11189/p4opensourcedeveloperdays-march152022.pdf)
- [4] LANTZ, B., HELLER, B., & MCKEOWN, N. (2010). "A NETWORK IN A LAPTOP: RAPID PROTOTYPING FOR SOFTWARE-DEFINED NETWORKS." PROCEEDINGS OF THE 9TH ACM SIGCOMM WORKSHOP ON HOT TOPICS IN NETWORKS.
- [5] ROTSOB, C., SIVARAMAN, A., & MOORE, A. (2015). "NETWORK EXPERIMENTATION IN A BOX: INTRODUCING MININET." IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, 53(9), 99-107.
- [6] P4 LANGUAGE CONSORTIUM. (2020). "P4: PROGRAMMING PROTOCOL-INDEPENDENT PACKET PROCESSORS." P4.ORG. AVAILABLE AT: [HTTPS://P4.ORG](https://p4.org)
- [7] BOSSHART, P., GIBB, G., KIM, H. S., VARGHESE, G., MCKEOWN, N., IZZARD, M., ... & MUJICA, F. (2014). "P4: PROGRAMMING PROTOCOL-INDEPENDENT PACKET PROCESSORS." ACM SIGCOMM COMPUTER COMMUNICATION REVIEW, 44(3), 87-95.
- [8] [HTTPS://GITHUB.COM/MININET/MININET/WIKI/MININET-VM-IMAGES](https://github.com/mininet/mininet/wiki/Mininet-VM-Images)
- [9] Zhang, Y., et al. (2020). "Accelerating Cryptographic Protocols in Programmable Data Planes." Proceedings of the ACM SIGCOMM, 463-476.
- [10] OLIVEIRA, ISAAC & NETO, EMIDIO & IMMICH, ROGER & FONTES, RAMON & NELO, AUGUSTO & RODRIGUEZ CESEN, FABRICIO & ESTEVE ROTHENBERG, CHRISTIAN. (2021). DH-AES-P4: ON-PREMISE ENCRYPTION AND IN-BAND KEY-EXCHANGE IN P4 FULLY PROGRAMMABLE DATA PLANES. 148-153. 10.1109/NFV-SDN53031.2021.9665012.
- [11] 802.1AE: MAC SECURITY (MACSEC) | (IEEE802.ORG)
- [12] WHAT IS IKEV2 (INTERNET KEY EXCHANGE VERSION 2)? - PALO ALTO NETWORKS

